

DOI:

*Значущість бібліографування в суспільстві**Таран О. О., студентка,**науковий керівник – доц. Г. А. Дегтярьова**Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського**«Харківський авіаційний інститут»*

Сьогодні неможливо уявити сферу людської діяльності, яка б не залежала від ринку інформації. Науково-технічна сфера найбільше потребує точного, оперативного та актуального інформаційно-бібліографічного забезпечення, в основі якого лежить бібліографія. Основним процесом, який забезпечує ефективну діяльність бібліографії, є бібліографування. Саме бібліографування допомагає задовольнити потребу в інформації, а також забезпечує ефективний пошук необхідної літератури в усій сукупності інформаційних ресурсів, відбір та оцінку інформації.

Бібліографічне обслуговування є доведенням результату бібліографування – бібліографічної інформації до споживачів. Оскільки головним завданням бібліографування є створення бібліографічної інформації для забезпечення інформаційної потреби споживача, актуалізуються й процеси отримання запиту та надання відповіді на отриманий запит. Ці процеси й забезпечує бібліографічне обслуговування. У результаті чого саме в бібліографічному обслуговуванні виявляється суспільна значущість усього процесу бібліографування.

Бібліографуванням називають процес підготовки бібліографічної інформації, що складається з кількох операцій, які називають методами бібліографування. Фундаментальними серед них є бібліографічне виявлення, бібліографічний відбір, бібліографічна характеристика, бібліографічне групування. Іноді називають ще інші методи, наприклад, складання бібліографічного опису, анотування, реферування, індексація, предметизація, однак всі названі операції є різновидами методу бібліографічної характеристики. Тобто, специфіку бібліографування як процесу виробництва бібліографічної інформації визначають його методи та притаманні методам особливості.

Головним завданням бібліографування є правильна та ефективна реалізація у вигляді бібліографічного обслуговування за допомогою певних методів бібліографування та надання актуальної та оперативної бібліографічної інформації. Саме від методів бібліографування залежить, у якому форматі та обсязі до споживача дійде необхідна інформація. Таким чином, можна стверджувати, що суспільну значущість бібліографування підкреслюють споживачі, які задають запити та надають оцінку отриманим відповідям. А якщо є попит на бібліографічну інформацію, то є необхідність у процесі бібліографування, а саме в бібліографічному обслуговуванні – результаті бібліографування.